

ACTUALIZACIÓN DE SEGURIDAD

LA EMA HA SOLICITADO INCLUIR EL CRECIMIENTO ANORMAL DE LAS PESTAÑAS COMO EFECTO ADVERSO DEL AFATINIB

¿QUÉ PASÓ?

El Comité de Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia (PRAC) de la EMA ha revisado la evidencia disponible sobre el medicamento **afatinib** (Giotrif) y ha identificado un nuevo efecto adverso poco común: el **crecimiento anormal de pestañas**. Como resultado, ha solicitado al titular de la autorización de comercialización actualizar el prospecto del medicamento para incluir esta reacción (1).

¿QUÉ ES?

Afatinib es un medicamento utilizado para el tratamiento de ciertos tipos de cáncer de pulmón de células no pequeñas. Funciona inhibiendo los receptores del factor de crecimiento epidérmico (EGFR).

El crecimiento anormal de pestañas puede incluir crecimiento excesivo, desordenado o en direcciones anormales, lo que en algunos casos podría causar daño a la superficie ocular.

RECOMENDACIONES

- ✓ Profesional de la salud: Informar a los pacientes sobre este posible efecto adverso y evaluar cualquier molestia ocular relacionada.
- ✓ Paciente: Si nota crecimiento anormal de las pestañas o molestias en los ojos, consultar con su médico.

REFERENCIAS

1. European Medicines Agency. (2025). PRAC recommendations on signals: Adopted at the 13-16 January 2025 PRAC meeting. https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/prac-recommendations-signals-adopted-13-16-january-2025-prac-meeting_en.pdf